

УДК 37.026.7

М.В. Москаленко

*Педагогический колледж № 8,
г. Санкт-Петербург, Россия*

*Академия постдипломного педагогического образования,
г. Санкт-Петербург, Россия*

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ С МАТЕРИАЛАМИ МАРИИ МОНТЕССОРИ

«Быстрое накопление знаний, приобретаемых при слишком малом самостоятельном участии, не очень плодотворно. Ученость также может родить лишь листья, не давая плодов» – писал Георг Лихтенберг уже более двухсот лет назад [8, с. 480]. Афоризм немецкого философа в наши дни продолжает звучать предупреждением. Сегодняшние педагоги прикладывают немалые усилия, чтобы упростить детскую дорогу к знаниям. Препятствия убираются заранее, а затруднения преодолеваются под руководством взрослого. Современный образовательный процесс практически не оставляет ребенку пространства и времени для развития познавательной самостоятельности. Мы рискуем получить вместо плодов – листья!

Самостоятельность – неперенный атрибут взрослости. Она выражается в деятельности без посторонней помощи, а значит, предполагает свободный выбор цели, умение ставить задачи, находить средства и способы их решения. Кроме того, самостоятельность подразумевает настойчивость при получении результата и ответственность за него.

Потребность проявлять самостоятельность заложена генетически, поэтому и создавать условия для ее развития необходимо с самого раннего возраста. Познавательная самостоятельность не является исключением. Для ее развития, по мнению исследователей, определяющим является младший возраст, который объединяет старший дошкольный и младший школьный возраст. Именно в этот период, опираясь на естественное желание ребенка быть самостоятельным, необходимо заложить основы умения учиться. Однако наблюдения показывают, что познавательной деятельностью ребенка младшего возраста практически непрерывно руководят; ребенок в основном выполняет инструкции, подражает и копирует. Трудно ожидать, что в дальнейшем он из объекта образования превратится в его субъект, а ведь человеку будущего придется учиться всю жизнь.

Вышесказанное позволяет зафиксировать проблемную ситуацию и рассматривать задачу развития познавательной самостоятельности детей младшего возраста как значимую и актуальную.

Познавательная самостоятельность – это самостоятельность в познавательной деятельности. Рассмотрим подробнее, как трактуется в науке понятие «деятельность» в целом и «познавательная деятельность» в частности.

Согласно концепции, разработанной А.Н. Леонтьевым, внутренним условием любой деятельности является потребность [3]. Соответственно обязательной предпосылкой познавательной деятельности служит познавательная потребность. Доказано, что она является самостоятельной и независимой – ее нельзя свести к обслуживанию других потребностей [4].

Однако потребность сама по себе не вызывает определенно направленной деятельности. «Лишь в результате ее “встречи” с отвечающим ей предметом она впервые становится способной направлять и регулировать деятельность» [3, с. 148]. Таким образом, основной характеристикой деятельности является ее предметность. По А.Н. Леонтьеву, опредмеченная

потребность становится мотивом. Благодаря ему, через формирование конкретной цели, деятельность приобретает направленность. Мотив «определяет зону целей», в рамках которой и определяется идеальный результат, к которому стремится действие.

Рассмотрим, например, деятельность, целью и конечным результатом которой является решение задачи. Причины, по которым субъект поставил для себя данную цель, могут быть различными. Мотивом может выступать желание заслужить одобрение окружающих или стремление избежать наказания. В рассматриваемом примере деятельность может порождаться и заинтересованностью в поиске решения.

В этом случае в мотиве «опредмечивается» познавательная потребность, а значит, предмет и результат деятельности совпадают. Следовательно, данный мотив является смыслообразующим и совпадает с целью.

Как правило, одна деятельность побуждается разными мотивами. Они могут согласовываться с сущностными потребностями (внутренняя мотивация), а могут быть не связаны с ними (внешняя мотивация). Современные исследователи отмечают: «Деятельность, побуждаемая всецело “внешними” мотивами, – столь же редкий случай, как и деятельность, в которой они полностью отсутствуют» [4, с. 10]

Таким образом, результативность усилий педагога, направленных на развитие самостоятельности ребенка в процессе познания, определяется, с одной стороны, созданием условий для формирования оптимального сочетания мотивов деятельности, а с другой – сохранением ведущей роли познавательного мотива.

Кроме того, современные психолого-педагогические исследования, рассматривая познавательную самостоятельность детей младшего возраста, фиксируют в научном дискурсе линию: постановка – удержание – достижение познавательной цели – оценка полученного результата [1; 2; 9].

Учитывая вышесказанное, под развитием познавательной самостоятельности детей младшего возраста будем понимать создание условий, при которых у ребенка возникает познавательный мотив, предопределяющий целенаправленную деятельность ребенка, осуществляемую им самостоятельно или при незначительной помощи взрослого.

Однако на практике незначительная помощь то и дело становится весьма значительной. Зачастую для того, чтобы ребенок доделал начатое и получил результат, взрослый задает наводящие вопросы и дает прямые указания. Вместо самостоятельной возникает деятельность под руководством взрослого.

Описанная проблема не исчерпывается фактом неготовности заинтересованного взрослого поддерживать самостоятельность ребенка. Дети младшего возраста только овладевают познавательной самостоятельностью. Их любознательность и знаменитое «Я сам» нередко создают ситуацию возникновения познавательной цели, но достигнуть результата и оценить его детям самим пока сложно.

Как же одновременно и помочь ребенку, и не лишить его возможности быть самостоятельным? Один из возможных вариантов ответа – сконструировать задания, которые сами по себе помогут ребенку удерживать познавательную цель и оценивать достигнутый результат. Эта идея впервые прозвучала в работах итальянского врача и педагога Марии Монтессори.

Более ста лет назад ее усилиями была создана педагогическая система, которая во главу угла поставила задачу – побудить ребенка к самовоспитанию и самообучению. «Помоги мне это сделать самому» – ключевая идея Монтессори-педагогике. В рамках этой системы педагогический процесс осуществляется во время самостоятельной свободной деятельности ребенка в предметно-пространственной среде, специально созданной педагогом.

Монтессори-среда представляет собой дифференцированную систему материалов. В нее входят следующие учебные разделы: упражнения в практической жизни; упражнения на развитие сенсорики; развитие речи; обучение письму и чтению; математика; раздел, посвященный знакомству с окружающим миром и человеческой культурой. По мере взросления детей образовательная среда меняется. Например, на смену материалам для упражнений в

практической жизни, которые принялись на первых этапах обучения, приходят материалы для изучения основ географии, истории.

Основным средством обучения выступают Монтессори-материалы, с которыми ребенок работает самостоятельно, ориентируясь на показанный педагогом образец. Эти материалы обладают уникальными особенностями. Они позволяют ребенку самому открыть новое для себя знание, а также обнаружить и исправить свои ошибки [5; 6].

Рассмотрим на примерах, как происходит формирование познавательной самостоятельности при работе с Монтессори-материалами.

Деревянные блоки с цилиндрами-вкладышами. В первом блоке цилиндры одинаковой высоты, но разного диаметра, во втором – одинакового диаметра, но разной высоты. В третьем и четвертом блоках цилиндры отличаются и высотой, и диаметром. В третьем блоке с увеличением высоты увеличивается и диаметр, а вот в четвертом, наоборот, с увеличением высоты диаметр уменьшается. Игровая цель – вставить вынутые цилиндры на место. Если ребенок допустит ошибку, то он увидит ее сам: цилиндр будет либо не входить в отверстие, либо проваливаться, либо торчать над поверхностью блока. Сам материал «заставит» ребенка проявить настойчивость и преодолеть препятствие. Однако уже М. Монтессори писала, что возникшая проблема не является главным стимулом интереса. Ребенка интересует «приобретение новой способности, нового “видения”, помогающего ему распознавать разницу в размерах цилиндров – разницу, прежде не сознаваемую» [7, с. 38].

Таким образом, внутри игры находится познавательная деятельность. Вставляя цилиндры, ребенок, с необходимостью, выдвигает гипотезы, а затем проверяет их, осуществляя материально развернутые практические действия. Фиксируя манипуляции с цилиндрами, можно изучать то, что обычно недоступно для наблюдения: как ребенок ставит, удерживает и достигает познавательную цель.

Блоки цилиндров относятся к упражнениям на развитие сенсорики. Материалы этой группы направлены на опредмечивание потребности ребенка в познании окружающего мира с помощью органов чувств. В процессе работы с этими пособиями дети самостоятельно приобретают особое «сенсорное» знание. Например, весовые, тепловые и шершавые таблички дают возможность ребенку осознать разницу в тактильных ощущениях от табличек, одинаковых по размеру, но отличающихся соответственно по весу, теплопроводности и гладкости. Шумовые коробочки и вкусовые баночки служат ребенку основой для формирования тонкости соответственно слухового и вкусового восприятия. Эти материалы объединяет игровая цель – найти пару. Например, к шумовой коробочке с красной крышкой нужно по слуху найти пару среди таких же коробочек, но с синей крышкой. Контроль ошибок осуществляется с помощью цветowych маркеров. Коробочки, которые при встряхивании одинаково шумят, отмечены снизу кружочками одинакового цвета.

Шершавые цифры и шершавый алфавит. Оба материала представляют собой набор прямоугольных карточек, на которые наклеены соответственно цифры или буквы из абразивной бумаги. В рамках презентации работы с пособием взрослый показывает, как обводить символ двумя пальцами, и сообщает его название. Задача ребенка – повторить движение пальцев и назвать символ. Если рука пока «не слушается», то разница в ощущении шершавой и гладкой бумаги позволит дошкольнику самому осознать ошибку и скорректировать движение руки.

На первый взгляд представляется, что материал предполагает детскую деятельность по образцу, хотя и позволяет минимизировать указания и пояснения со стороны взрослого. Однако наблюдения показывают, что многие дети без просьб и указаний со стороны взрослых самостоятельно возвращаются к работе с карточками: совершенно поглощенные происходящим дошкольники еще и еще раз обводят символы пальчиками. По словам М. Монтессори, происходит «поляризация внимания» – фокусировка внимания внутреннего происхождения [7].

Фиксируемые повторения упражнения не могут быть вызваны только игровой целью – провести пальчиками по шершавой дорожке. Многократное обведение символа позволяет

ребенку от непосредственного тактильного восприятия перейти к психомоторному образу знака. Таким образом, перед нами деятельность, определяемая познавательным мотивом, и ребенок осуществляет ее самостоятельно.

Проанализированные выше Монтессори-материалы предназначены для дошкольников. Рассмотрим примеры материалов, которые могут быть использованы в работе с детьми младшего школьного возраста.

Доска для умножения. Материал состоит из 100 бусин и квадратной доски с углублениями. Над верхним рядом углублений числа от 1 до 10. Одно из них будет вторым множителем. С левой стороны доски в окошко можно вставить карточку с числом, которая будет представлять первый множитель. Сначала взрослый показывает, как работать с пособием: выполняет умножения числа 2. В начале презентации взрослый артикулирует смысл предстоящей деятельности: «Сейчас мы будем умножать числа», затем конкретизирует: «Сначала два умножим на один». Называя числа, он касается «2» в окошечке и «1» в верхнем ряду. Потом взрослый выкладывает бусины по одной в столбик сверху вниз, пересчитывая их. Затем подводит итог: «Два умножили на один и получили два». Далее взрослый аналогичным образом демонстрирует еще несколько примеров умножения числа 2 (2×2 , 2×3 , 2×4 и т. д.), постепенно подключая ребенка к раскладыванию и пересчету бусин.

Уже на этапе знакомства с материалом создаются условия для возникновения познавательного мотива. Педагог, демонстрируя работу с пособием, сообщает название деятельности, но ничего не объясняет. Ребенок видит, как взрослый раскладывает бусинки, используя какое-то правило, и у него естественным образом возникает желание понять происходящее и поучаствовать в «игре». Наблюдения за деятельностью педагога позволяют ребенку осознать, например, для того чтобы два умножить на три, нужно выложить три столбика по две бусины (т. е. «по два взять три раза»). Таким образом, ребенок может самостоятельно на доступном для себя уровне (уровне представлений) открыть смысл арифметического действия, понять, что показывает первый множитель, и что означает второй.

После знакомства с алгоритмом работы с доской для умножения детям показывают, как с ее помощью заполнять бланки с примерами на умножение и как проверять себя, используя контрольную карту. Далее наступает этап самостоятельной работы, которая состоит из повторяющихся циклов: ребенок выкладывает бусины, пересчитывает их, записывает результат и сверяет его с числом на контрольной карте. Каждый бланк содержит 10 заданий на умножение одного какого-нибудь числа (3×1 , 3×2 ... 3×10), т. е. представляет собой таблицу умножения этого числа. Вариантов бланков всего десять, но каждый вариант предлагается в достаточном количестве копий, поэтому дети обеспечены значительным пространством для упражнений.

Артикулируемая цель рассматриваемой деятельности: заполнить пропуски в бланках, но она представляет собой ее внешний стимул. Мария Монтессори писала, что он призван привлечь ум ребенка «углубиться в идею» и «дать ей известную систематизацию» [7, с. 36].

Заполняя бланки, дети самостоятельно осваивают таблицу умножения чисел первого десятка, постигают ее структуру и закономерности, выстраивая собственную траекторию познания. Раз за разом повторяя упражнение, кто-то начнет вписывать числа, не используя бусины и доску; кто-то заметит, что последняя цифра при умножении числа «5» – либо «0», либо «5»; а кто-то откроет для себя для себя переместительный закон для частного случая: ребенок может увидеть, например, что выкладывание бусинами « 2×3 » и « 3×2 » приводит к одному и тому же результату.

Делаем вывод, что рассмотренный материал в потенциале «опредмечивает» познавательную потребность и может служить средством развития познавательной самостоятельности детей младшего возраста.

Проанализированные в статье Монтессори-материалы служат основой для познавательной деятельности при условии многократного повторения упражнений с ними, которое инициируется самим ребенком. Почему рассмотренные пособия побуждают детей снова и снова возвращаться к работе с одним и тем же материалом? Ответ на этот вопрос пока оста-

ется открытым, а сами материалы вслед за исследованиями М. Монтессори создаются в результате экспериментов, которые позволяют определить, что именно может выступать в качестве внешних стимулов. Разберем «современный» материал из раздела обучения письму и чтению.

Правописание с прищепками. Материал представляет собой 11 серий карточек с трудными для правописания словами. Каждая серия (12 карточек) маркируется определенным цветом, лежит вместе с прищепками соответствующего цвета в отдельной коробочке-подставке и предполагает развитие языковой интуиции ребенка в рамках одной из орфограмм, изучаемых в начальной школе.

В процессе работы с материалом ребенку нужно «угадать», какой из двух вариантов написания одного и того же слова является верным, и прикрепить напротив него прищепку. Проверить себя можно по красному кружку на обороте карточки. Если прищепка совпала с ним, то выбрано правильное написание слова.

Вероятно, для большинства детей вначале деятельность, инициируемая материалом, определяется игровой целью. Однако постепенно она перерастает в познавательную. Подобранные в серии слова пишутся не так, как произносятся, но изменение осуществляется по одному и тому же правилу. Стремление к интуитивному постижению этого правила становится познавательным мотивом деятельности: прикрепляя прищепку, ребенок выдвигает гипотезу, проверяет ее по красному кружку на обратной стороне карточки, а затем берет следующую, и цикл повторяется. Автодидактизм материала позволяет каждому ребенку в своем темпе самостоятельно сделать посильное «открытие»: кто-то из детей в результате запомнит только правописание разобранных слов, кто-то сможет интуитивно применять правило в других случаях, а кто-то поднимется до уровня обобщения и сможет артикулировать замеченное им.

Проведенный в статье анализ процесса использования Монтессори-материалов с точки зрения развития познавательной самостоятельности детей младшего возраста позволяет сделать некоторые выводы.

В результате инициированной материалом деятельности ребенок может самостоятельно формировать тонкость восприятия окружающего мира с помощью органов чувств; психомоторные образы различных знаков и форм; представления о понятиях. Таким образом, Монтессори-материалы могут развивать у детей младшего возраста самостоятельность в области чувственного познания. Кроме того, рассмотренные пособия оставляют пространство для перехода к рациональному познанию через вербализацию сделанных «открытий».

Познавательный мотив рождается в результате деятельности, которая первоначально определяется игровой целью. Таким образом, Монтессори-материал служит внешним стимулом для возникновения самостоятельной познавательной деятельности на основе многократного повторения упражнения. Качественный и количественный аспект вопроса, что может выступить внешним стимулом, определяется на экспериментальной основе.

Особенностью Монтессори-материалов является автодидактизм. В каждый момент времени он дает ребенку возможность самостоятельно обнаруживать и исправлять свои ошибки, а по сути, удерживать и достигать познавательную цель.

Литература

1. Дементьева О.М. Особенности познавательной деятельности в образовательном процессе. // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 2.
2. Лагутина Ю. В. Развитие познавательной самостоятельности дошкольников в семейных группах // Дошкольное воспитание. 2019. № 6. С. 89–94.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1982. 304 с.
4. Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотивации // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2016. № 2. С. 3–18.
5. Монтессори М. Научная педагогика. Народная книга, 2014. Т. 1: Дом ребенка. 432 с.
6. Монтессори М. Научная педагогика. Народная книга, 2014. Т. 2: Элементарное образование. 528 с.

7. Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе. М., 2009. 120 с.
8. Балязин В. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. М., 2004. 848 с.
9. Сухинова Е.В. Сущность и структура познавательной самостоятельности детей дошкольного возраста // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2016. Т. 2(68). № 4. С. 62–65.

©Москаленко М.В., 2020